

БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ҶСИЩДА СУВЕРЕН ФАРОВОНЛИК ЖАМҒАРМАЛАРНИНГ ҶРНИ

Абдували Абдурахимович Исаджанов
иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Ўзбекистон халқаро ислом академияси,
E-mail: a.isadjanov@iiu.uz
тел. +998 90 3207034

Аннотация. Мақолада суверен фаровонлик жамғармалар барқарор иқтисодий ривожланишидаги ўрни, уларнинг яратилиши зарурияти, мақсад ва вазибалари, шаклланиши манбалари ва COVID-19 пандемиясидан кейин маблағларининг тикланиши ва ривожланишига алоҳида эътибор берилди.

Калим сўзлар: Суверен фаровонлик жамғармалар, барқарор иқтисодий ривожланиши, COVID-19 пандемияси, инвестицион фаолият, Форс кўрфази давлатлари.

РОЛЬ СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ БЛАГОСОСТОЯНИЯ В УСТОЙЧИВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Абдували Абдурахимович Исаджанов
Доктор экономических наук, профессор.
Международная исламская академия Узбекистана,
Электронная почта: a.isadjanov@iiu.uz
тел. +998 90 3207034

Аннотация. В статье особое внимание уделено роли суверенных фондов благосостояния в устойчивом экономическом развитии, необходимости их создания, целям и задачам, источникам формирования, а также восстановлению и развитию фондов после пандемии COVID-19.

Ключевые слова: Суверенные фонды благосостояния, устойчивое экономическое развитие, пандемия COVID-19, инвестиционная активность, государства Персидского залива.

THE ROLE OF SOVEREIGN WEALTH FUNDS IN SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

Abduvali Abdurakhimovich Isadjanov

Doctor of Economics, Professor.

International Islamic Academy of Uzbekistan,

E-mail: a.isadjanov@iiaw.uz

Tel. +998 90 3207034

***Annotation.** The article pays special attention to the role of sovereign wealth funds in sustainable economic development, the need for their creation, goals, and objectives, sources of formation, as well as the restoration and development of funds after the COVID-19 pandemic.*

***Keywords:** sovereign wealth funds, sustainable economic development, COVID-19 pandemic, investment activity, Gulf states.*

КИРИШ

Суверен фаровонлик жамғармалар барқарор иқтисодий ўсишнинг муҳим омилига айланмоқда. Суверен фаровонлик жамғармаларни (СФЖ) яратиш зарурияти, биринчидан, ноқулай шароитларда давлат бюджети тақчиллигини қоплаш учун жамғарма маблағларидан фойдаланиш мумкинлиги билан боғлиқ; иккинчидан, хом ашё нархлари юқори бўлган даврда жамғарма ортиқча экспорт тушумларини жамғариш; учинчидан, иқтисодиётдаги инқирозли ҳодисаларнинг олдини олиш имконини беради ва тўртинчидан, келажак авлодлар манфаати учун узоқ муддатли миллий жамғармаларни тўплаш, хусусан, инвестицияларни тармоқ ва географик жиҳатдан диверсификация қилишдир.

МАВЗУНИНГ ЎРГАНГАНЛИК ДАРАЖАСИ

Халқаро валюта жамғармаси (IMF), Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти (OECD) томонидан олиб борилган фундаментал

тадқиқотлардан тортиб, турли тадқиқотчиларнинг алоҳида ишларигача бўлган кўплаб ишлар суверен фондлар хатти-ҳаракатларининг назарий асосларини тавсифлашга бағишланган, шу жумладан, М.А. Тимощенко [1], С.Э. Цвирко [2], О.В. Чалова [3], Н.С. Шмиголь ва М.В. Шульгина [4], И.Д. Элякова [5], John Murphy [6] ва бошқалар.

Суверен фаровонлик жамғармасининг иккита жиғатига эътибор қаратилиши диққатга сазовордир [7]. Биринчидан, Суверен фаровонлик жамғармаси (SWF) - бу давлат даромадлари камайган даврда давлат бюджетини барқарорлаштириш ва/ёки узоқ муддатда давлат эҳтиёжлари учун фойдаланиладиган махсус пул фонди. Иккинчидан, суверен фаровонлик жамғармаси – бу хорижий валютадаги акциялар, облигациялар, кўчмас мулк ва/ёки бошқа молиявий воситалардан ташкил топган давлат инвестиция жамғармаси.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Суверен фаровонлик жамғармасининг ривожлантиришнинг хусусиятлари, мақсад ва вазифалари, барқарор иқтисодий ривожланишда суверен фаровонлик жамғармаларнинг миллий иқтисодиётнинг инвестицион фаолиятида тутган ўрни, хорижий мамлакатларда фаолият юритаётган суверен фаровонлик жамғармалар ривожланишининг устувор йўналишларини ўрганишда қиёсий таҳлил, анализ ва синтез усулларидадан фойдаланилди.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Қувайт, Норвегия ва бошқа баъзи мамлакатларда суверен жамғармалар бир вақтнинг ўзида бир нечта функцияларни бажариши мумкин. Мисол учун, дунёдаги энг йирик суверен жамғармалардан бири Норвегия Пенсия жамғармаси бўлиб, унинг шаклланиши нефтдан тушадиган маблағлар ҳисобидан амалга оширилади.

Шу билан бирга, Норвегия Пенсия жамғармада Nestle ва Apple каби йирик халқаро компанияларнинг қимматли қоғозлари мавжуд ва АҚШ,

Япония ва Германиянинг давлат облигацияларига ҳам эгалик қилади. Норвегия пенсия жамғармаси бутун дунё бўйлаб 9000 дан ортиқ компанияга эга ва унинг активларидан юқори даромад келтирмоқда (1-расм) [8].

1-расм. Норвегия Пенсия жамғармасининг 2015–2021 йиллардаги даромадлари, %

Форс кўрфази давлатлари узоқ вақтдан бери ўзларининг SWFларини катта нефть ижараси билан тўлдириб келишди, айниқса, хом нефть нархи рекорд даражада юқори бўлган даврларда, мисол учун, 2008 йилда бир баррел учун ўртача нарх 96 АҚШ долларни ташкил қилган бўлса, 2022 йилда бир баррел учун нарх 100 АҚШ доллардан ошди (2-расм).

2-расм. Глобал нефть нархлари, USD/баррел

Манба: Pacinte Abdel-Fattah. Rise of GCC Sovereign Wealth Funds: Magic Wand? 26 Mar 2023. <https://www.habtoorresearch.com/programmes/rise-of-gcc-sovereign-wealth-funds-magic-wand/>

АҚШ Энергетика вазирлиги (Department of Energy) 2024 ва 2025 йиллар учун Brent нефть нархининг прогнозини оширди. Маълумотга кўра, 2024 йилда Brent нефтининг ўртача нархи бир баррел учун 86,37 АҚШ долларни ташкил қилади. 2025 йилда бир баррел нефть нархи 88,38 АҚШ доллар бўлиши прогноз қилинмоқда [9].

2024 йил ҳолатига кўра, Суверен фаровонлик жамғармаларнинг (SWF) глобал манзараси асосан Яқин Шарқни акс эттирди. Энг йирик глобал давлат сармоядорлари (State-Owned Investors-SOIs) қаторига кирмаганига қарамай, Яқин Шарқ дунёдаги энг йирик 20 SWFнинг тўққизтаси жойлашган. Улардан энг йириги SWF Abu Dabi Investment Authority ҳисобланади ва бир триллион АҚШ долларида кам бўлган активларни бошқарди. Осиё глобал SWF ландшафтида ҳам муҳим рол ўйнади. Дунёдаги етакчи SWFлардан еттитаси Осиёда жойлашган бўлиб, улардан энг каттаси Хитой инвестиция корпорацияси ҳисобланади (1-жадвал).

1-жадвал

2024 йилда дунёдаги 10-та энг йирик суверен фаровонлик жамғармалар (SWF)

<i>Суверен фаровонлик жамғармалар (SWF)</i>	<i>Жами активлар миллиард</i>	<i>Минтақа</i>
---	---------------------------------------	----------------

	<i>АҚШ долларида</i>	
Norway Government Pension Fund Global	1,631	Europe
China Investment Corporation	1,350	Asia
SAFE Investment Company	1,090	Asia
Abu Dhabi Investment Authority	993	Middle East
Public Investment Fund	925	Middle East
Kuwait Investment Authority	923.45	Middle East
GIC Private Limited	770	Asia
Qatar Investment Authority	526.05	Middle East
Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio	514.22	Asia
Temasek Holdings	492.21	Asia

Манба: Largest Sovereign Wealth Funds (SWFs) worldwide in 2024, by total assets(in billion U.S. dollars). <https://www.statista.com/statistics/1463412/largest-sovereign-wealth-funds-worldwide-total-assets/>

2023 йил охирида давлат инвестиция жамғармалари (суверен жамғармалар) глобал миқёсда 124,7 миллиард АҚШ долларлик инвестициялар киритди. 2023 йилда дунёдаги энг йирик давлат инвестиция жамғармаси Саудия Арабистони Суверен Жамғармаси (PIF) бўлиб, у 49 та транзакцияга 31,6 миллиард АҚШ доллар сармоя киритган, бу эса 2022 йилга нисбатан 33 фоизга кўпдир. Иккинчи ўринда 19,9 миллиард АҚШ долларлик натижа билан

Сингапур суверен жамғармаси (GIC) жойлашган. Учинчи ўринда эса 17,5 миллиард АҚШ доллари билан БАА Суверен инвестиция жамғармаси Мубадала инвестиция компанияси [10].

COVID-19 пандемиясидан кейин СФЖнинг маблағлари сезиларли даражада тикланди ва 11,2 трлн. АҚШ долларига етди. Давлат пенсия жамғармаларининг (PFF) активлари 23,1 трлн. ва Марказий банклар (MB) активлари 15,4 трлн. АҚШ долларга етди. СФЖлар соҳасида 50 ёшдан ошган учта энг йирик ўйинчи билан боғланган: Қувайтнинг KIA (1953), Абу Дабининг ADIA (1967) ва Саудия Арабистонининг PIF (1971) [11].

Умуман, дунёдаги 176 СФЖлар 2023 йил февраль ҳолатига кўра 11,5 триллион АҚШ доллардан ортиқ активларга эга бўлиб, аксарияти Ғарб мамлакатлари қаторига кирмаган мамлакатларнинг (non-Western countries) ривожланишига ва турли иқтисодий тармоқларини молиялаштиришига кўмак бериб келмоқда. 2021 йилда СФЖ инвестициялари 19 фоизга ўсди. Глобал СФЖ 2021 йилни СФЖлар янги босқичга кирган йил СФЖ 3.0 деб ҳисобланади, бу эса венчур капиталига бўлган талабни ифода этади [12].

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Бугунги кунда глобал геоиқтисодий ўзгаришлар инвестицион дунёни ўзгартирмоқда ва СФЖлар муҳим глобал инвесторлар сифатида намоён бўлмоқда. Бу борада, хулоса сифатида СФЖларни таснифлашнинг усули уларнинг инвестиция мақсадига боғлиқлигини эътироф этиш мумкин.

Биринчидан, “Барқарорлаштириш жамғармалар”нинг мақсади бозор зарбалари содир бўлган тақдирда капитални таъминлашдир. “Барқарорлаштириш фонди” – бу иқтисодийни барқарорлаштириш учун молиявий ёрдам кўрсатадиган махсус давлат ёки халқаро фонд ҳисобланади. Одатда барқарорлаштириш фонди корхоналарга паст фоиз ставкаларида кредитлар бериш учун ишлатилади.

Иккинчидан, СФЖ келажак авлод фондлари деб ҳам аталади. Бу маблағлар келажак авлодлар учун мўлжаллаган бўлиб, улар узоқ муддатга инвестиция қилишга қаратилган бўлади.

Учинчидан, “Ривожланиш жамғармалар” стратегик жамғармалар деб ҳам аталади. Ушбу маблағлар иқтисодий ривожлантиришга ҳисса қўшиш учун сармоя киритади. Ушбу СФЖлар ривожланиш банклари билан ўхшаш хусусиятларга эга, лекин ривожланиш банклари лойиҳалар ёки фирмаларга кредитлар бераётганда, биринчи навбатда, акциядорлик инвестицияларига таянади. Ўзбекистонда иқтисодийнинг етакчи, энг аввало базавий тармоқларини модернизациялаш ва техникавий қайта қуроллантириш лойиҳалари амалга оширилишини таъминлаш, мамлакатни муттасил, барқарор ва мутаносиб равишда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга эришиш, шунингдек, самарали таркибий ва инвестициявий сиёсатни амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг Тикланиш ва тараққиёт жамғармасини ташкил этилди [13].

Кўрфаз давлатларнинг СФЖ салоҳияти жаҳон молиявий тизимида алоҳида ўринга эга. Маълумки, улкан иқтисодий, табиий ва интеллектуал ресурсларга эга бўлган Кўрфаз давлатларининг халқаро ва минтақавий ҳамкорликни ривожлантириш, глобал барқарорлик ва энергетик хавфсизликни таъминлашдаги ўрни катта ҳисобланади. 2023 йилда Жидда шаҳрида бўлиб ўтган “Кўрфаз араб давлатлари – Марказий Осиё” биринчи саммитида ўзаро манфаатли ҳамкорлик масалалари муҳокама этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. М. Мирзиёев таъкидлаганидек, “Сўнгги йилларда Ўзбекистоннинг Кўрфаз мамлакатлари билан алоқалари янги босқичга кўтарилганини мамнуният билан таъкидлайман, бугунги кунда юртимизда етакчи компания ва банкларингиз билан амалга оширилаётган умумий лойиҳалар портфели 20 миллиард АҚШ доллардан ортди. “Кўрфаз араб давлатлари – Марказий Осиё” саммитда ўзаро кўп

форматли ҳамкорликнинг устувор йўналишлари сифатида юқори технологиялар, инновациялар, “сунъий” интеллект, “яшил иқтисодиёт”, рақамлаштириш, “ақлли қишлоқ хўжалиги”, нано ва биотехнологиялар соҳаларидаги ҳамкорлик платформалари ва ишчи механизмларини яратишимиз кераклигини таъкидлаб ўтилди [14].

Ушбу вазиятда “Кўрфаз мамлакатлари” билан савдо-иқтисодий, молиявий, инновацион ва сармоявий ҳамкорликни кенгайтириш Ўзбекистонда иқтисодий ислохотларни янада чуқурлаштиришнинг муҳим йўналиши ҳисобланади. Энг йирик инвесторлардан бири Қатар ҳисобланади. Унинг Буюк Британиядаги активлари 40 миллиард фунт стерлингга (52 миллиард АҚШ доллар) баҳоланган. Qatar Investment Authority суверен жамғармаси (QIA, 335 миллиард АҚШ доллар) инвестицияларига, шу жумладан, Хитроу аэропортидаги 20% улушига, Shard осмонўпар биноси, Harrods универсал дўкони, Savoy меҳмонхонаси ва “Kaneri Uorf” молиявий марказидаги улушига эга [15].

Қатар суверен фаровонлик жамғармаси Суверен жамғармалар халқаро форумининг аъзоси бўлиб, ўзининг фаолиятида 2008-йилда қабул қилинган “Сантьяго тамойиллари”да белгиланган суверен жамғармаларни бошқариш ва молиявий маълумотларни ошкор қилиш бўйича халқаро стандартларига амал қилади.

Бундай шароитда иқтисодиётни ривожлантиришда фундаментал илмий-тадқиқот ишларини, инновацион омилларини ривожлантиришга йўналтирилган суверен жамғармалар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш, замонамизнинг илмий-техникавий салоҳиятини юксалтириш ва барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш учун мустаҳкам замин яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Тимощенко М.А. 2015. Пути повышения эффективности использования средств Резервного фонда, Фонда национального благосостояния и резервных фондов Субъектов Российской Федерации. Международный научный журнал «Символ науки». № 10. С. 92–93. <https://os-russia.com/SBORNIKI/SN-2015-10-1.pdf>

2. Цвирко С.Э. 2013. Суверенные фонды как источник ресурсов для инвестирования в экономику России. Экономика. Налоги. Право. № 5. С. 63–66.

<https://www.google.com/search?q=%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE+%D0%A1.%D0%AD.+2013.+%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B8%>

3. Чалова О.В. 2014. Анализ международной практики функционирования суверенных фондов благосостояния. Молодой ученый. № 3. С. 590–594. <https://moluch.ru/archive/62/9375/>

4. Шмиголь Н.С., Шульгина М.В. 2015. Использование фонда национального благосостояния для стимулирования инвестиционного потенциала экономики Российской Федерации: за и против. Финансовая аналитика: проблемы и решения. № 4 (238). С. 36–45. <https://www.google.com/search?q=%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%9D.%D0%A1.%2C+%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9C.%D0%92.+2015>

5. Элякова И.Д. 2014. Эффективность увеличения и использования фонда национального благосостояния государства. Научно-методический электронный журнал «Концепт». Т. 20. С. 4501–4505. <https://e-koncept.ru/2014/55165.htm>

6. John Murphy. 2004. Intermarket Analysis. Profiting from Global Market Relationships. John Wiley & Sons, Inc., 290 P. <https://www.wiley.com/en-us>
www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.15105535

us/Intermarket+Analysis%3A+Profiting+from+Global+Market+Relationships-p-9781118045558

7. Сахаров А.А. Суверенные фонды благосостояния. Опыт России. журнал "Регламентация банковских операций Документы и комментарии". 2008. № 6. https://www.reglament.net/bank/reglament/2008_6_article.htm

8. Бурьгин И.Е. Суверенные фонды: особенности их формирования и использования в Российской Федерации и зарубежных странах. // Отходы и ресурсы. — 2022. — Т. 9. — № 4. — URL: <https://resources.today/PDF/21ECOR422.ndf> DOI: 10.15862/21ECOR422

9. Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent на 2024 и 2025 годы. <https://daryo.uz/ru/2024/07/10/minenergo-ssa-povysilo-prognoz-ceny-na-neft-brent-na-2024-i-2025-gody#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%2C%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4>

10. Суверенные фонды. <https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D1%83>

11. 2024 Annual Report SWF. “State-Owned Investors Powering Through Crises”. <https://globalswf.com/reports/2024annual>

12. López, Diego, SWF 3.0: How Sovereign Wealth Funds Navigated COVID-19 and Changed Forever (January 20, 2022). J Int Bus Policy 6, 372–387 (2023). <https://doi.org/10.1057/s42214-023-00147-2>, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4026109> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4026109>

13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг Тикланиш ва тараққиёт жамғармасини ташкил этиш тўғрисида» 11.05.2006 йилдаги ПФ-3751-сон Фармони, <https://lex.uz/docs/1004689>

14. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Кўрфаз араб давлатлари – Марказий Осиё” олий даражадаги биринчи саммитидаги нутқи. <https://president.uz/uz/lists/view/6494>

15. William L. Megginson, Asif I. Malik and Xin Yue Zhou. Sovereign wealth funds in the postpandemic era.

16. <https://global-swf.s3.amazonaws.com/file-uploads/xQampm5YXa4Nx9IPrZCHqitEroWiLwrKKE6YZNOi.pdf>